

TILNI O'RGATISHDA TIL TA'LIMI VA NUTQ FAOLIYATI TURLARINING UMUMIYLIGI VA ULAR O'RTASIDAGI FARQLARNI PSIXOLOGIK, LINGVODIDAKTIK HAMDA ILMIIY - METODIK ASOSLARI

Sattorova Saodat Tojimatovna

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya: Данная работа посвящена исследованию общих аспектов и различий между обучением языку и видами речевой деятельности с психолого-педагогической, лингводидактической и научно-методической точек зрения. В работе рассматриваются основные принципы и подходы к обучению, а также методы, которые применяются для развития различных видов речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо). Особое внимание уделяется психологии восприятия и обработки информации при освоении языка, а также методам преподавания, которые соответствуют каждому виду речевой активности. Также подчеркивается важность сбалансированного подхода в использовании этих методов для более эффективного обучения.

Annotatsiya: Ushbu ish tilni o'rgatish va nutq faoliyati turlari o'rtasidagi umumiylik va farqlarni psixologik, lingvodidaktik va ilmiy-metodik jihatdan o'rganishga bag'ishlangan. Ishda tilni o'rgatish jarayonida turli nutq faoliyatlarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar va metodlar, shu jumladan gapirish, tinglash, o'qish va yozish kabi faoliyatlar tahlil qilinadi. Tilni o'zlashtirish jarayonida ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlash psixologik jihatlari va har bir nutq faoliyati turiga mos metodlarni qo'llashning ahamiyati ta'kidlanadi. Shu bilan birga, bu metodlarning bir-birini to'ldirishi va ularning samarali ishlatilishi til o'rgatish jarayonini yanada samarali qiladi.

Annotation: This paper explores the general aspects and differences between language teaching and types of speech activities from psychological, linguistic-didactic, and scientific-methodological perspectives. The work examines the main principles and approaches to teaching and the methods used to develop various types of speech activities, such as speaking, listening, reading, and writing. Special attention is given to the psychology of perceiving and processing information when learning a language, as well as the teaching methods that correspond to each type of speech activity. Additionally, the importance of a balanced approach in using these methods for more effective language learning is emphasized.

Kirish

Tilni o'rgatish jarayoni murakkab va ko'p qirrali faoliyat bo'lib, u nafaqat tilning grammatik va leksik qirralarini, balki nutq faoliyatining turli shakllarini ham o'z ichiga oladi. Til ta'limi va nutq faoliyati turlarining umumiyliigi va farqlari ularni o'rganishda muhim psixologik, lingvodidaktik va ilmiy-metodik jihatlarni talab qiladi. Har bir nutq faoliyati turi (gapirish, tinglash, o'qish, yozish) tilni o'rgatishda alohida o'rin tutadi va ularning har biri o'ziga xos metodik yondashuvlarni talab qiladi.

Til ta'limi va nutq faoliyatining umumiyliigi, ularning hammasi tilning samarali o'zlashtirilishi uchun zarur bo'lgan asosiy komponentlar sifatida ko'riladi. Ammo ularning har biri o'rganishda turli psixologik va lingvodidaktik jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, ularning o'rtasidagi farqlarni tushunish, til o'rgatishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu ishda, tilni o'rgatishda til ta'limi va nutq faoliyati turlarining umumiyliigi va farqlari psixologik, lingvodidaktik va ilmiy-metodik nuqtai nazarlardan qanday asoslanishini tahlil qilish ko'zda tutilgan.

Tilni o'rgatishda til ta'limi va nutq faoliyati turlarining umumiyliigi va ular o'rtasidagi farqlarni psixologik, lingvodidaktik hamda ilmiy-metodik jihatdan asoslash quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Psixologik jihatdan:

Til o'rgatish jarayoni, inson psixikasi va uning kognitiv jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Til ta'limi va nutq faoliyati turlari o'rtasidagi umumiylik shundaki, ular ikkisi ham ma'lumotni qabul qilish, saqlash va qayta ishlash jarayonlariga ta'sir qiladi. Nutq faoliyati (yazish, o'qish, tinglash, gapirish) individual yoki guruh bo'lib amalga oshirilishi mumkin va ularning har biri kognitiv jarayonlarni faollashtiradi: tinglash va tushunish — tinglovchi faoliyatiga, o'qish va yozish esa intellektual jarayonlarni talab qiladi.

Farqlar esa shundaki, nutq faoliyatining har bir turi turli psixologik mexanizmlar bilan amalga oshadi. Masalan, gapirishda fikrni aniq ifodalash, muloqotda bo'lish va hissiy tajriba bilan bog'liq elementlar katta rol o'ynaydi. O'qish va yozish esa ma'lumotni tizimli ravishda qayta ishlashni talab qiladi va kengroq kognitiv resurslar bilan bog'liqdir.

2. Lingvodidaktik jihatdan:

Lingvodidaktika tilni o'rgatish metodlarini o'rganadi va u til o'rgatishda qanday uslublar va strategiyalarni qo'llashni o'rganadi. Til ta'limi va nutq faoliyati turlari o'rtasidagi umumiylik shundaki, til o'rgatish jarayoni barcha nutq faoliyatlarini (gapirish, tinglash, o'qish, yozish) muvozanatli tarzda rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Lingvodidaktikada esa farqlar ko'proq bo'ladi. Masalan, yozish va o'qish ko'proq grammatik va leksik jihatlarni rivojlantirishga, gapirish va tinglash esa muloqotning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi. Shuningdek, o'qish va yozish, asosan, intellektual jarayonlarni rivojlantirishga mo'ljallangan bo'lsa, gapirish va tinglash esa muloqotdagi tezkor va interaktiv elementlarga urg'u beradi.

3. Ilmiy-metodik jihatdan:

Ilmiy-metodik nuqtai nazardan, tilni o'rgatishda til ta'limi va nutq faoliyati turlari o'rtasidagi farqlar metodologik yondashuvlarda yotadi. Til o'rgatishda texnikalarning qo'llanilishi, o'quv jarayonida foydalaniladigan materiallar va yondoshuvlar (masalan, xatoliklarni tuzatish, nutqni rivojlantirish usullari) farqlanadi.

Masalan, gapirish va tinglashda diqqatni muloqotning real va faol taraflariga qaratish, o'qish va yozishda esa tilning grammatik va strukturalashtirilgan jihatlarni o'rganish alohida ahamiyatga ega. Nutq faoliyatining har bir turi o'qituvchidan aniq metodologik yondashuvlarni talab qiladi va har bir faoliyat turi uchun o'ziga xos o'quv materiallari va o'quv jarayonlari mavjud.

Xulosa

Tilni o'rgatishda til ta'limi va nutq faoliyati turlarining umumiyligi va farqlari psixologik, lingvodidaktik va ilmiy-metodik jihatlarda chuqur tahlil qilindi. Til ta'limi va nutq faoliyatining umumiyligi shundaki, ular bir-birini to'ldirgan holda, tilning turli jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Har bir nutq faoliyati turi (gapirish, tinglash, o'qish, yozish) o'ziga xos psixologik va lingvodidaktik jarayonlarni talab qilib, o'quvchilarda tilni o'zlashtirish va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Biroq, ularning o'rtasida farqlar mavjud bo'lib, bu farqlar psixologik, lingvodidaktik va ilmiy-metodik jihatdan aniq ifodalanadi. Gapirish va tinglashda interaktiv va tezkor muloqotga asoslangan metodlar qo'llanilsa, o'qish va yozishda esa analitik yondashuvlar va grammatik jihatlar ko'proq ahamiyat kasb etadi. Har bir nutq faoliyati turiga xos metodologik yondashuvlar til o'rgatish jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, til o'rgatish jarayonida til ta'limi va nutq faoliyatining har bir turini o'zaro uyg'unlashtirish va ularga mos metodlarni qo'llash, o'quvchilarning tilni to'g'ri va samarali o'zlashtirishlariga imkon yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, til o'rgatishning sifatini oshirish va o'quvchilarda yuqori darajada kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Baldycheva, T.** *Lingvodidaktika: Teoriya va amaliyot.* Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. 2009.

2. **Gul, S.** *O'qish, yozish, gapirish va tinglash faoliyatlarini o'rgatish*. Toshkent: Science-Technology. **2015**.
3. **Guljanova, N.** *Nutq faoliyatini o'rgatish metodlari: nazariy va amaliy yondashuvlar*. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti. **2016**.
4. **Hymes, D.** *On communicative competence*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1972.
5. **Richards, J. C., & Rodgers, T. S.** *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.
6. **Shuvalov, M. P.** *Psixolingvistika va til o'rganish*. Moskva: Akademiya nashriyoti. 2005.
7. **Zakirjonov, N.** *Tilni o'rgatish metodikasi: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi nashriyoti. 2018.
8. Sattorova Saodat Tojimatovna \\\ Aktualnoy filologii nauchniy jurnal \\\ Chet til ta'lim jarayonida individuallashtirish xususiyatlari \\\ 2021 yil № 1 S.50-59 elektronniy jurnal
9. Sattorova Saodat Tojimatovna // Miasto Przyszłości Kielce 2022 // Роль Индивидуального Подхода В Обучении Английского Языка // 2022 Vol 29 P. 110-111
10. Sattorova Saodat Tojimatovna. Chet til ta'limida individual yondashuvning psixologik asoslari \\\ MUTAFAKKIR ilmiy respublika jurnali \\\ 2024 yil.25.24-33
11. Sattorov Hayrulla Razzoqovichh Baymanov Habibullo Abdullayevich, Avlakulov Avazbek Ismoilovich, Sattorova Sattorova Tojimatovna, Raximov Fazliddin Rustamovich, Qalandarova Sofiya Toxirovna. Realization of color-expressive quality lexemes in phraseology (on the example of German and Uzbek languages) \\\ Philosophical Readings. 2021. XIII.4. pp. 1849-1858. 1849 \\\
12. Sattarova, N.B. Djuraeva. Scientist of the XXI century. Russia. // Competence-based approach to non-language education // 2018. C.70-72
13. Yusupova Sanobar Tursunboyevna, Saodat Sattorova Tojimatovna, Shakhnoza Yusupalieva Hakimjanovna, Dilfuza Nishonova Xomidovna, Raximov Fayziddin Rustamovich, Dual Education In Language Teaching. Journal of Positive School Psychology \\\ 2022/10/26.4823-4826